

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

Международная
научно-практическая конференция
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАК
ЗЕРКАЛО ЦИВИЛИЗАЦИИ:
ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА, СОВРЕМЕННОСТЬ»,

5 – 6 июня 2026 года

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20459706>

ИНТЕГРАЦИЯ МЕТОДА CLIL В ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ: ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Бабаджанова Татьяна Балтабаевна

старший преподаватель кафедры Русского языка
Ташкентского международного университета Кимё
Узбекистан

e-mail: tatyana.babadjanova@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются методические возможности интеграции подхода CLIL (Content and Language Integrated Learning) в преподавание русского языка как иностранного. Обосновывается, что совмещение предметного и языкового содержания способствует формированию коммуникативной и межкультурной компетенции обучающихся. Анализируются принципы CLIL, его когнитивные и мотивационные эффекты, а также особенности реализации в билингвальной образовательной среде. На основе педагогического наблюдения и апробации учебных модулей показано, что использование аутентичных материалов, тематического обучения и проектной деятельности повышает уровень владения языком и активизирует речевую деятельность учащихся. Делается вывод о высокой эффективности CLIL в обучении РКИ.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, CLIL, коммуникативная компетенция, межкультурная компетенция, билингвизм, аутентичные тексты, методика обучения, языковая интеграция.

INTEGRATING CLIL INTO TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE: DEVELOPING COMMUNICATIVE AND INTERCULTURAL COMPETENCE

Abstract. The article examines the methodological potential of integrating the CLIL (Content and Language Integrated Learning) approach into teaching Russian as a foreign language. It argues that combining subject content with language learning enhances the development of communicative and intercultural competence. The paper analyzes CLIL principles, its cognitive and motivational effects, and the specifics of its implementation in a bilingual educational environment. Based on classroom observation and the implementation of CLIL modules, the study demonstrates that the use of authentic materials, thematic instruction, and project-based learning significantly improves language proficiency and promotes active communication. The findings confirm the effectiveness of CLIL in teaching Russian as a foreign language.

Keywords: Russian as a foreign language, CLIL, communicative competence, intercultural competence, bilingualism, authentic materials, teaching methodology, language integration.

В условиях глобализации и расширения международных образовательных контактов преподавание русского языка как иностранного (РКИ) требует поиска эффективных методических решений, ориентированных на формирование коммуникативной личности обучающегося. Особую актуальность приобретает интеграция языкового и предметного содержания, что позволяет приблизить процесс обучения к реальной коммуникации и повысить его практическую направленность.

Одним из наиболее продуктивных подходов в этом направлении является CLIL (Content and Language Integrated Learning), предполагающий одновременное освоение предметного содержания и иностранного языка¹. В отличие от традиционных методов, CLIL ориентирован не только на усвоение языковых

¹ Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. – М., 1991. – С. 45–47.

структур, но и на развитие когнитивных умений, что делает обучение более осмысленным и мотивирующим.

Методическая реализация данного подхода в обучении РКИ строится на принципах коммуникативной направленности, межпредметной интеграции и учёта билингвальной среды обучения. В рамках исследования была проведена апробация CLIL-подхода на материале тематических модулей, включающих культурологические и социальные темы, значимые для обучающихся. В качестве эмпирической базы использовалась практика преподавания в билингвальной аудитории, где русский язык изучается как иностранный.

Обучение осуществлялось через интеграцию языкового и содержательного компонентов: учащимся предлагались аутентичные тексты, включающие культурную и социокультурную информацию, задания на обсуждение, анализ и интерпретацию, а также проектные формы работы. Особое внимание уделялось развитию навыков говорения и понимания речи в условиях моделируемых коммуникативных ситуаций.

Методика включала несколько этапов. На первом этапе осуществлялось введение тематического материала с опорой на визуальные и текстовые источники. На втором этапе проводилась работа по осмыслению содержания через обсуждение, ответы на вопросы и выполнение заданий репродуктивного характера. На третьем этапе происходил переход к продуктивной деятельности, включающей высказывания, мини-проекты и презентации. Завершающий этап предполагал рефлексию и оценку результатов.

Важным элементом методики являлось использование аутентичных материалов, позволяющих сформировать представление о реальном функционировании языка и его культурной обусловленности. Кроме того, активно применялись речевые модели и шаблоны, способствующие формированию связной речи и преодолению языкового барьера.

Проведённая апробация показала, что применение CLIL оказывает значительное влияние на качество усвоения материала. В процессе обучения наблюдается повышение мотивации обучающихся, что связано с включением содержательно значимых тем и возможностью использовать язык как средство познания. Учащиеся проявляют большую активность в обсуждении, задают вопросы и стремятся к самостоятельному выражению своих мыслей.

Анализ результатов обучения позволяет выделить несколько ключевых эффектов. Прежде всего, формируется более устойчивая коммуникативная компетенция: обучающиеся начинают использовать язык в различных речевых ситуациях, демонстрируя способность к диалогу и монологическому высказыванию. Существенно улучшаются навыки понимания устной и письменной речи, что обусловлено регулярной работой с аутентичными текстами.

Не менее значимым результатом является развитие межкультурной компетенции. Сопоставление культурных явлений различных стран позволяет обучающимся осознать специфику культурных норм и ценностей, что способствует формированию толерантности и готовности к межкультурному взаимодействию². Особенно эффективно это проявляется при работе с темами, связанными с традициями, праздниками и повседневной жизнью.

Кроме того, отмечается развитие когнитивных умений: учащиеся учатся анализировать информацию, делать выводы, аргументировать свою позицию. Это свидетельствует о том, что обучение выходит за рамки языковой подготовки и приобретает комплексный характер.

Вместе с тем следует учитывать, что внедрение CLIL требует от преподавателя высокой методической подготовки и умения адаптировать материал в соответствии с уровнем владения языком. Необходима также чёткая структуризация учебного процесса и постепенное усложнение заданий.

² Выготский Л. С. Мышление и речь. – М., 1999. – С. 98–101.

Существенным теоретическим основанием интеграции метода CLIL в обучение РКИ является коммуникативно-деятельностный подход, в рамках которого язык рассматривается не как система правил, а как средство осуществления речевой деятельности. Е. И. Пассов подчёркивает, что обучение иностранному языку должно строиться как моделирование реального общения, где языковые единицы усваиваются в процессе их функционирования в речевых ситуациях¹. В этом контексте CLIL оказывается методологически оправданным, поскольку позволяет объединить языковую и познавательную деятельность, обеспечивая естественное включение обучающегося в процесс коммуникации. В свою очередь, Л. С. Выготский, рассматривая обучение как социально обусловленный процесс, указывает на важность зоны ближайшего развития, в рамках которой формирование новых навыков происходит при поддержке более компетентного субъекта². Применительно к CLIL это означает необходимость поэтапной организации учебной деятельности, при которой сложность языкового и содержательного материала постепенно возрастает, обеспечивая устойчивое развитие коммуникативной компетенции.

Наряду с этим значительную роль в обосновании эффективности CLIL играет теория билингвизма и языковых контактов. У. Вайнрайх отмечает, что интерференция является естественным следствием взаимодействия языков, однако при целенаправленном обучении её влияние может быть снижено³. В условиях CLIL родной язык обучающихся не исключается из образовательного процесса, а используется как опора для осмысления нового материала, что способствует более глубокому пониманию и усвоению языка. Кроме того, интеграция культурного содержания позволяет формировать межкультурную компетенцию, рассматриваемую Н. Д. Гальсковой как способность к адекватному взаимодействию в условиях межкультурной коммуникации⁴. Таким образом, CLIL

³ Вайнрайх У. Языковые контакты. – Киев, 1979. – С. 46–48.

⁴ Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным языкам. – М., 2004. – С. 112–115.

выступает не только как метод обучения языку, но и как средство формирования личности, способной к эффективному взаимодействию в многоязычном и поликультурном пространстве.

Следовательно, интеграция CLIL в преподавание русского языка как иностранного позволяет существенно повысить эффективность обучения. Данный подход обеспечивает формирование коммуникативной и межкультурной компетенции, развивает познавательную активность и способствует более глубокому усвоению языка. Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой специализированных CLIL-модулей для различных уровней владения языком и категорий обучающихся.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вайнрайх У. *Языковые контакты*. – Киев: Вища школа, 1979. – 263 с.
2. Выготский Л. С. *Мышление и речь*. – М.: Лабиринт, 1999. – 352 с.
3. Гальскова Н. Д. *Теория обучения иностранным языкам*. – М.: Академия, 2004. – 336 с.
4. Пассов Е. И. *Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению*. – М.: Просвещение, 1991. – 223 с.